

Eläintuotteiden maataloilla tapahtuvan jalostuksen sääntely lisäarvon lisäämiseksi ja paikalliseuralouden elvyttämiseksi

www.af4eu.eu

Churra Galega Bragançana -rodun lampaat

Koillis-Portugalin vuoristossa asuvat Churra Galega Bragançana -lampaiden ja Preta de Montesinho -vuohien paimenet kohtaavat yhä suurempia haasteita markkinoiden epävakauden ja maaseudunautioitumisen vuoksi. Nämä alkuperäiset rodut, jotka tunnetaan kestävydestään ja tuotteidensa - lihan, maidon, villan ja nahan - laadusta, tarjoavat suuria mahdollisuuksia jalostaa lisäarvoatuottavia tuotteita, mutta kansalliset sääntelykehykset ovat usein rajoittavia ja rajoittavat tilojentaloudellista elinkelpoisuutta. Asetuksen (EY) N:o 852/2004 1 artiklan 1 luvun 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat vahvistaa kansallisia sääntöjä, jotka koskevat pienten alkutuotemääriensuoramyntiä loppukuluttajalle tai paikalliselle kaupalle. Näiden sääntösten mukauttaminen pienmärehtijöiden tilanteeseen voi helpottaa jalostusta tiloilla ja paikallista myyntiä sekä taata elintarviketurvallisuuden ja kuluttajansuojan. Suositukseen kuuluu pienten perheyksiköiden lupien yksinkertaistaminen, liikkuvien teurastus- ja jalostusyksiköiden tukeminen sekä käsityönä valmistettujen tuotantotekniikoiden, kuten juustontuotannon, villan viimeistelyn ja nahan parkitsemisen, kouluttaminen. Vuohen- ja lampaanlihan sekä korkealaatuisen juuston ja villanjalostaminen voi kasvattaa voittomarginaaleja jopa 60 prosenttia säilyttäen samalla luonnonmonimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen voi elvyttää heikommissa asemassa olevia maaseututalouksia, edistää kestäviä maatalouskäytäntöjä ja antaaviljelijöille mahdollisuuden säilyttää arvo paikallisesti. Se myös edistää perheiden työllisyyttä, vahvistaa perheitä ja vahvistaa sosiaalista selviytymiskykyä. Perhetyövoiman arvostaminen varmistaa tiedon välittämisen ja vahvistaa yhteisösiteitä, jotka ovat välttämättömiä maaseudun kestävyden kannalta. Tämä sääntelymalli on esimerkki siitä, miten pieniä viljelijäyhteisöjä voidaan tukea elintarviketurvallisuus- ja hygieniastandardeja noudattaen.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.